

**Modernização de
sistemas de
refrigeração
industrial: uma
abordagem
prática.**

Modernização de sistemas de refrigeração industrial: uma abordagem prática.

Marcus Vinicius Matheus Banzatto

Bacharel em engenharia da computação e pós graduado em controle e automação. Técnico em mecânica e com experiência em manutenção de refrigeração em industrial, utilidades e gestão de pessoas.

Resumo

Este artigo aborda a modernização de sistemas de refrigeração industrial, com foco nas vantagens e benefícios da automatização. Com o avanço da tecnologia, a automação tem se tornado cada vez mais presente nas indústrias, com o objetivo de melhorar a eficiência, tanto energética, como operacional, e ainda reduzir custos e aumentar a confiabilidade dos sistemas. No entanto, enfatizamos a importância de considerar os desafios e considerações durante o processo de modernização, como a integração de sistemas existentes, a capacitação da equipe e a seleção adequada de tecnologias de automação.

Abstract

This article addresses the modernization of industrial refrigeration systems, focusing on the advantages and benefits of automating critical systems. With the advancement of technology, automation has become increasingly present in industries, with the aim of improving efficiency, both energetic and operational, as well as reducing costs and increasing system reliability. However, the article also emphasizes the importance of considering challenges and considerations during the modernization process, such as integrating existing systems, staff training, and proper selection of automation technologies.

Introdução

A refrigeração industrial, assim como outros setores da indústria, também desempenha uma função importante e indispensável, conservando desde alimentos, produtos farmacêuticos, materiais biológicos até produtos voláteis, garantindo a preservação da qualidade e segurança dos produtos sensíveis à temperatura. Vimos isso na prática, durante pandemia de COVID-19, onde foi observado que a temperatura de transporte e armazenamento das vacinas, influenciavam diretamente sua qualidade. Com a preeminente demanda por maior eficiência, melhor qualidade e redução de custos, a modernização em sistemas de refrigeração tornou-se uma necessidade evidente. Nesse contexto, a automatização surge como uma solução inovadora, oferecendo vantagens e benefícios significativos para os sistemas de refrigeração.

A automatização, com o uso de tecnologias e sistemas, como sensores, atuadores e controle inteligentes, permite um controle preciso e eficiente dos parâmetros essenciais para a refrigeração, como temperatura, umidade, vazão e pressão. Além disso, a automação possibilita a otimização de processos complexos, melhorando a eficiência energética, reduzindo erros humanos e garantindo a consistência e qualidade dos produtos refrigerados ou ambientes climatizados.

Este artigo tem como objetivo explorar as vantagens e benefícios da automatização em sistemas de refrigeração industrial. Serão analisados os impactos dessa modernização, incluindo a performance operacional, a redução de custos, o aumento da segurança dos produtos refrigerados e a minimização do tempo de inatividade não programada.

Serão apresentados exemplos práticos de aplicação da automatização em sistemas de refrigeração industrial que já estão em uso e tem uma tecnologia mais antiga, destacando os resultados que podem ser alcançados e as melhorias obtidas em termos de eficiência energética, precisão do controle de temperatura e redução de falhas operacionais, permitindo a entregas de alta qualidade e confiabilidade.

No entanto, também serão abordados os desafios e considerações associados à implementação da automatização em sistemas de refrigeração. Questões como a seleção adequada de sensores e dispositivos de controle, a integração com sistemas existentes e a capacitação da equipe técnica serão discutidas para garantir uma transição suave e bem-sucedida para a modernização dos sistemas de refrigeração.

Ao compreender as vantagens e benefícios da automatização em sistemas críticos de refrigeração industrial, as empresas do setor

podem tomar decisões informadas sobre a adoção dessa abordagem. Espera-se que este estudo proporcione insights valiosos para a indústria, fornecendo uma base sólida para a modernização dos sistemas de refrigeração industrial e o alcance de melhores resultados em termos de eficiência, qualidade e competitividade.

Processo de refrigeração: história e funcionamento

O sistema de refrigeração por compressão de vapor é um dos métodos mais utilizados e eficientes para gerar resfriamento em diversos setores industriais e comerciais. Possui como elementos principais compressor, dispositivo restritor, evaporador e condensador. Neste conjunto, adicionamos uma massa de fluido refrigerante, com características físico-químicas específicas, responsável pelas trocas de energia. Temos quatro etapas principais: compressão, condensação, expansão e evaporação. Em 1824, Nicolas Léonard Sadi Carnot (Paris, 1 de junho de 1796 – Paris, 24 de agosto de 1832) um físico, matemático e engenheiro mecânico francês, publicou *“Reflections of the Motive Power of Heat”*, um trabalho acadêmico de grande impacto científico, sendo fundamental a sua importância na formulação das leis fundamentais da termodinâmica. Ele foi o responsável por postular as transformações cíclicas, e provar que as máquinas térmicas são mais eficientes quando tem transformações reversíveis. De sua obra, derivaram várias interpretações. Uma dessas interpretações, expressa pela

ideia de que "o calor não pode passar espontaneamente de um corpo mais frio para um corpo mais quente". Este é o argumento básico da segunda lei da termodinâmica, conforme reconhecido pelo físico e matemático alemão Rudolf Julius Emmanuel Clausius (Köslin, 2 de janeiro de 1822- Bonn, 24 de agosto de 1888). Uma interpretação alternativa dos fundamentos da segunda lei foi dada quase que simultaneamente pelo matemático e físico britânico Lorde Kelvin (William Thomson; Belfast, 26 de junho de 1824 – Ayrshire, 17 de dezembro de 1907) em 1850: "não há máquina térmica cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte quente e convertê-lo em trabalho" ou, de forma equivalente, "não é possível construir uma máquina térmica com 100% de eficiência". Para demonstrar que não era possível existir uma máquina que convertesse 100% de energia fornecida, em 100% de trabalho, Carnot propôs uma máquina teórica que se comportava como uma máquina de máximo rendimento, estabelecendo um ciclo, que passou a ser chamado de Ciclo de Carnot. Este ciclo é constituído de duas transformações isotérmicas, uma para fonte quente onde ocorre o processo de expansão a outra para a fonte fria onde ocorre o processo de compressão. Cada uma destas transformações é intercalada com duas transformações adiabáticas.

Figura 1 – Ciclo de Carnot

Desta forma os processos envolvidos são: expansão isotérmica do ponto A até o ponto B, onde o fluido absorve energia térmica da fonte quente; expansão adiabática do ponto B ao ponto C, onde não existe troca de energia; compressão isotérmica do ponto C ao ponto D onde o fluido rejeita energia térmica para a fonte fria; e finalmente a compressão adiabática do ponto D ao ponto A, onde não há troca de energia, e o ciclo se reinicia.

O uso correto das variáveis temperatura, pressão e calor, torna possível a refrigeração mecânica, como conhecemos hoje. O funcionamento básico de um sistema de refrigeração por compressão de vapor, aplicado em sistemas de refrigeração, se dá da seguinte forma: na compressão, onde o processo inicia-se, o compressor, aspira um fluido refrigerante saturado, em estado de vapor, a baixa pressão e baixa temperatura. A compressão eleva a

pressão e a temperatura do fluido refrigerante, ainda no estado de vapor.

Na condensação, onde o fluido refrigerante, em alta pressão, é enviado para um condensador, ocorre a troca de calor com um meio externo, geralmente ar ou água. A transferência de calor do fluido refrigerante para o meio externo faz com que o refrigerante liquefaça (condense), transformando-se em líquido em alta pressão e alta temperatura, porém menor que na entrada do condensador.

Na etapa da expansão o fluido refrigerante, na fase líquida, a alta pressão e temperatura, proveniente do condensador, passa por dispositivo restritor, que reduz sua pressão e temperatura abruptamente. Esse processo de restrição provoca uma mudança de fase, expandindo o fluido refrigerante em um estado de baixa pressão e temperatura, geralmente uma mistura de líquido e vapor.

Por fim, na evaporação, a mistura de líquido e vapor do refrigerante, a baixa pressão e temperatura é enviada para um evaporador. Nesse componente, o refrigerante absorve o calor do ambiente ou do produto a ser resfriado, ocorrendo a evaporação do fluido refrigerante. Durante esse processo, o refrigerante absorve o calor, elevando sua temperatura e retornando ao estado de vapor.

O ciclo de refrigeração por compressão de vapor continua repetindo essas etapas, com o gás refrigerante retornando ao compressor para reiniciar o ciclo permitindo que o sistema de refrigeração remova continuamente o calor de um espaço ou produto

e o dissipa ao meio externo, proporcionando resfriamento eficiente, cessando quando a temperatura ajustada é alcançada.

É importante mencionar que esse sistema pode ser usado em diferentes configurações, como sistemas de ar condicionado, refrigeração comercial e industrial, sistemas de resfriamento de processos e muito mais. Além disso, a escolha do refrigerante utilizado no sistema é um fator primordial, considerando aspectos ambientais e de eficiência energética.

Figura 2 – Ciclo de Refrigeração por compressão de vapor

Automação de sistemas: conceitos iniciais

Podemos definir automação como a utilização de máquinas eletromecânicas, de forma integrada com softwares, tendo como objetivo automatizar processos industriais, maximizando a produção, reduzir consumo de energia, emissão de resíduos e melhorar as condições de segurança, tanto de pessoas, como de materiais e de informações. Dentre os dispositivos eletroeletrônicos podemos destacar controladores lógicos programáveis (CLP), sensores, interfaces homem máquina (IHM), microcontroladores, computadores, comando numérico computadorizado (CNC), sistema digital de controle distribuído (SDCD). Na parte mecânica podemos destacar os motores, atuadores hidráulicos, pneumáticos e caixas de redução.

Não podemos citar exatamente onde começa o processo de automatização das indústrias, pois de certa forma, a automação industrial está intimamente ligada ao processo de revolução industrial, com a criação da máquina a vapor, no século XVIII. Nos séculos seguintes, o aumento da produção industrial, forçou o crescimento e a utilização de novas fontes de energia, e a substituição do ferro de pelo aço, acabou por impulsionar o desenvolvimento das indústrias, principalmente na Europa e EUA.

Neste contexto, dispositivo eletrônico mais antigo registrado, foi uma célula fotovoltaica, construída em 1839, pelo físico francês Antonie-Henri Becquerel (Paris, 15 de dezembro de 1852 – Le

Croisic, 25 de agosto de 1908). Seus estudos, mais tarde, levaram a descoberta do fenômeno da radioatividade. A criação da válvula termiônica, ou válvula diodo, desenvolvida e patenteada pelo engenheiro eletricitista britânico John Ambrose Fleming (Lancaster, 29 de novembro de 1849 – Sidmouth, Devon, 18 de abril de 1945), em 1904, foi um passo importante na criação de dispositivos eletroeletrônicos e de controle. A válvula diodo era um dispositivo que controlava a passagem da corrente elétrica através do vácuo, dentro de um bulbo de vidro, reinando absoluta até meados de 1960, quando foi sendo aos poucos substituída pelo transistor.

O transistor é um componente semicondutor com a função de amplificar ou trocar sinais eletrônicos e potência elétrica, e é o componente fundamental na construção de dispositivos eletrônicos modernos. Em 1926 Julius Edgar Lillienfeld (Leópolis, 18 de abril de 1882 – Charlotte Amalie, 28 de agosto de 1963) físico austro-húngaro, patenteou um transistor de efeito de campo, mas não conseguiu uma aplicação prática para o mesmo. Em 1947, os físicos estadunidenses John Bardeen (Madison, 23 de outubro de 1908 – Boston, 30 de janeiro de 1991), Walter Brattain (Xiamen, 10 de fevereiro de 1902 – Seattle, 13 de outubro de 1987) e William Shockley (Londres, 13 de fevereiro de 1910 – Stanford, 12 de agosto de 1989) conseguiram desenvolver o primeiro dispositivo com transistor de contato pontual. Inclusive John Bardeen é o único cientista a receber duas vezes o Nobel de Física, em 1956 por pesquisas relacionadas aos semicondutores e a descoberta do

transistor, e em 1972 pelo desenvolvimento conjunto da teoria da supercondutividade.

Outro dispositivo importante, que contribuiu para o avanço da automação é o relé, um pequeno interruptor eletromecânico, com diversas aplicações em comutação de contatos elétricos, com objetivo de ligar e desligar circuitos. Foi projetado em 1830 pelo físico Michael Faraday (Newington Butts, 22 de setembro de 1791 – Richmond upon Thames, 25 de agosto de 1867).

Mas sem dúvida, a criação do controlador lógico programável, foi o divisor de águas no desenvolvimento da automação como conhecemos hoje. Criado na década de 60, o CLP foi desenvolvido com a finalidade de substituir painéis de relés, que eram muito utilizados nas indústrias automobilísticas, para executar tarefas baseadas em lógica combinacional e sequencial. Devido a diversas desvantagens apresentadas pelo sistema de relés, a GM desenvolveu o primeiro CLP, com o objetivo de tornar o controle de máquinas e equipamentos mais eficiente.

Frequentemente os CLP's são definidos como pequenos computadores industriais, com hardware e software exclusivos para serem utilizados no controle de máquinas e dispositivos. O conceito não está completamente errado, visto que os CLP's se enquadram na Arquitetura de Von Neumann.

Automação do sistema de refrigeração industrial na prática

A partir deste ponto vamos apresentar algumas substituições em um sistema real, que geraram maior confiabilidade e redução no consumo de energia. Escrevo este artigo baseado em um projeto de automação que projetei e executei, onde pude aplicar os conceitos apreendidos no curso de engenharia.

A válvula de expansão (item 1 da figura 3) é o elemento responsável pela queda da pressão e temperatura do fluido refrigerante, que vem do condensador, garantindo que o evaporador só receba fluido na fase líquida. Equipamentos de menor porte utilizam tubo capilar e os maiores, válvulas de expansão termostática. No mercado existem válvulas de expansão eletrônicas. Dotada de um motor de passo, que realiza a abertura e o fechamento do fluxo, transdutor de pressão e temperatura (item 2 da figura 3), que controlam a pressão e a temperatura do fluido, assim garantido de forma precisa a quantidade de líquido no evaporador. Ainda é dotada de inteligência computacional, propiciando menor desperdício dos recursos, e facilidade de integração ao sistema de automação. Motores de passo convertem pulsos elétricos em movimento mecânico, produzindo mudanças angulares discretas no rotor ou eixo chamados de "passos". Quando pulsos elétricos são aplicados aos seus terminais em uma determinada sequência o motor gira. A velocidade na qual o rotor gira é determinada pela frequência de

pulso recebida e o tamanho do ângulo de rotação está diretamente relacionado ao número de rotores.

Transdutores são elementos que transformam sinais mecânicos (mecânica, pressão, temperatura) em sinal elétrico. O transdutor de pressão, é composto de duas partes, uma elástica, que sofre deformação ao receber pressão, e uma parte elétrica que detecta essa deformação e envia para um controlador.

Figura 3 – Sistema de refrigeração automatizado

No lado oposto do sistema, temos o compressor item 3 da figura 3, responsável por elevar a pressão do fluido. Aqui a otimização foi feita substituindo o compressor de velocidade fixa, por um compressor de velocidade variável.

Um dos maiores problemas encontrados em qualquer sistema de refrigeração durante o seu ciclo de vida é o consumo de energia. E o componente que mais consome energia é sem dúvida o compressor. Aliado a isto também temos ventiladores (item 4 da figura 3) e em alguns casos, bombas centrífugas. O controle inteligente de velocidade destes elementos, através de inversores (item 5 da figura 3) pode representar uma economia no consumo de energia de 10% a 25%¹. No caso do compressor, além do inversor para o controle de velocidade, temos a opção do CLP (item 6 da figura 3) do mesmo fabricante, com comunicação RS485 e Modbus RTU, o que permite a integralização com diversos tipos de sensores de temperatura, transdutores, atuadores e outros componentes de automação.

Em geral, um inversor é um dispositivo eletrônico capaz de alterar a velocidade de rotação de um motor de indução trifásico, convertendo corrente alternada fixa (corrente e tensão) em corrente alternada variável, controlando o consumo de energia da carga alterando a frequência fornecida pela rede. Esse dispositivo recebe esse nome pela forma como realiza essa variação.

O sistema também é equipado com sensor de temperatura, termistor (item 7 da figura 3). Seu nome vem do termo resistor, que é um resistor cuja resistência varia com a temperatura. Esse comportamento foi descoberto por Michael Faraday (1791-1867), que relatou o comportamento semicondutor do sulfeto de prata.

Faraday descobriu que a resistência do sulfeto de prata diminuiu significativamente com o aumento da temperatura. Eles funcionam porque o aumento da temperatura do semicondutor aumenta o número de portadores de carga ativos. Quanto mais portadores de carga houver, mais o material pode conduzir eletricidade. Os sensores de temperatura podem enviar informações para o PLC das temperaturas dos pontos que precisam ser monitorados.

Desta forma, o PLC fica responsável por todo o controle do sistema, recebendo sinais das temperaturas e pressões através dos termistores e transdutores, e enviando sinais para o atuador da válvula de expansão e para os inversores de frequência. Isso torna o sistema mais econômico, confiável e robusto. O PLC ainda armazena os dados de funcionamento e histórico de alarmes, tornando a correção dos parâmetros e manutenção mais assertivos.

Invariavelmente, o aporte tecnológico no sistema, cria uma demanda por mão de obra mais qualificada. Antes o agente de manutenção que deveria ter conhecimentos em mecânica e um pouco na área de comandos elétricos. Com o avanço da tecnologia, esse profissional precisa além destes conhecimentos, é necessário ter conhecimentos em eletrônica, parametrização de inversores, conceitos de comunicação de dados, topologia de redes industriais e funcionamento de CLP's e IHM's. Em contrapartida, a operação do sistema torna-se mais simples. Um sistema baseado em um sistema computacional, com uma interface intuitiva e de fácil operação, pode reduzir o tempo de treinamento de operados do sistema, inclusive

com uma otimização das telas de navegação, é possível colocar a descrição de falhas e alarmes tornando a resolução dos problemas mais ágil.

Considerações Finais

Em conclusão, este estudo investigou a implementação prática de automação avançada em um sistema de refrigeração, combinando a aplicação de tecnologias como válvula de expansão eletrônica, compressor inverter, inversores de frequência nos ventiladores, CLP para controle e monitoramento, e uma IHM intuitiva. Os resultados obtidos revelam que essa abordagem trouxe significativos benefícios em termos de confiabilidade operacional, eficiência energética e manutenção simplificada.

A adoção da válvula de expansão eletrônica permitiu um controle mais preciso do fluxo de refrigerante, resultando em um ajuste mais eficaz da capacidade do sistema e melhor adaptabilidade às variações de carga térmica. O uso do compressor inverter e inversores de frequência nos ventiladores possibilitou uma operação mais suave e eficiente, evitando picos de consumo de energia durante o arranque e desligamento.

A presença do CLP para controlar e monitorar os dispositivos proporcionou uma gestão automatizada e centralizada, permitindo uma resposta rápida a condições anormais e otimizando a operação do sistema. A IHM intuitiva de fácil operação foi um fator crucial para aumentar a eficiência operacional, simplificando a interação com o sistema e facilitando o monitoramento em tempo real.

O impacto positivo dessa abordagem se traduziu em diversos aspectos. A confiabilidade aprimorada do funcionamento do sistema resultou em uma redução significativa das falhas e paralisações inesperadas, aumentando a produtividade e reduzindo os custos de manutenção corretiva. Além disso, a implementação das tecnologias de automação contribuiu para uma notável economia de energia, alinhada às tendências atuais de sustentabilidade e eficiência energética.

Esses resultados reforçam a importância da automação avançada na otimização de sistemas de refrigeração, oferecendo não apenas melhorias operacionais, mas também benefícios ambientais e econômicos. Essa abordagem demonstra ser uma estratégia viável para empresas que buscam aprimorar o desempenho de seus sistemas, reduzindo impactos negativos e garantindo uma operação mais eficiente e confiável.

No entanto, é importante ressaltar que a implementação bem-sucedida da automação requer um planejamento minucioso, incluindo análise detalhada das necessidades do sistema, seleção adequada dos componentes e uma integração adequada entre os dispositivos. Além disso, a capacitação e treinamento da equipe são fatores essenciais para garantir o uso eficaz dessas tecnologias e a manutenção contínua de seus benefícios.

À medida que as indústrias continuam a enfrentar desafios de eficiência, confiabilidade e sustentabilidade, a aplicação da automação avançada em sistemas de refrigeração emerge como uma solução promissora. Os resultados deste estudo encorajam a exploração mais ampla dessas tecnologias, com a perspectiva de impactos positivos tanto no desempenho operacional quanto nos aspectos econômicos e ambientais.

Referências

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 259-263.

THURSTON, Robert Henry. **Reflections on the Motive Power of Heat**, from the original French of CARNOT, Nicolas Léonard Sadi, Reflections on the Motive Power of Heat, accompanied by An Account of Carnot's Theory, by Sir William Thomson (Lord Kelvin). 2.ed. Nova Iorque, EUA. John Wiley & Sons, 1897(Holding Institution: University of California, Scanned on the 01/13/2007).

MILLER, Mark R. MILLER, Rex. **Ar-Condicionado e Refrigeração**. 2.ed. São Paulo: LTC, 2014.

AHUJA, I. P. S.; SAHNEY, A. **Energy Efficiency in Refrigeration Systems Through Automation: A Review**. International Journal of Refrigeration, v. 103, p. 268-280, 2019.

DORF, Richard C; BISHOP, Robert H. **Sistemas de controle modernos** - 8.ed. Rio de Janeiro, RJ: Livros Técnicos e Científicos, 2001.

STOECKER, W. F.; JONES, J. W.; CENGEL, Y. A.; TURNER, R. H. **Refrigeration and Air Conditioning**. McGraw-Hill Education, 2015.

ROGGIA, L., FUENTES, L.C. **Automação Industrial**. Colégio Técnico Industrial UFSM. Santa Maria, 2016.

LAMB, Frank. **Automação industrial na prática**. Porto Alegre: AMGH, 2015.

OLIVEIRA, L. R.; LOPES, F. F.; BERNARDO, F. L. **Automação Industrial: Fundamentos e Aplicações**. Novatec Editora, 2019.

GROOVER, Mikell. **Automação Industrial e Sistemas de Manufatura**, 3ª edição. São Paulo: Pearson, 2010.

Campos, Magna(org). **Tecnologia Automação Industrial: Ensino e Prática**, 1ª edição. Mariana: Edição do Autor, 2016.

NASCIMENTO, E. J. S.; FILHO, P. A. S. **Automação Industrial: Componentes, Sistemas e Instrumentação**. São Paulo: Editora Érica, 2015.

MARQUES, D. P.; LIMA, V. M. L. **Automação Industrial: Fundamentos, Tecnologias e Aplicações**. Editora Intersaberes, 2018.

DINIZ, A. S. T.; FONSECA, D. **Automação Industrial: Conceitos, Linguagens de Programação e Aplicações**. 1º edição. São Paulo: Editora Érica, 2016.

Franchi, C.M. **Controladores Lógicos Programáveis: Sistemas Discretos** - 3ª edição. São Paulo: Editora Érica, 2019.

OGATA, K. **Engenharia de Controle Moderno**. 1º edição. São Paulo: Pearson Education, 2019.

Patine FS, Lourenção LG, Wysocki AD, Santos ML, Rodrigues IC, Vendramini SH. **Analysis of vaccine loss due to temperature change**. Rev Bras Enferm. 2021; <<http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0762>>. Acessado em 03 jul. 2023.

Danfoss. Danfoss produtos: Página inicial. Disponível em:
< <https://www.danfoss.com/pt-br/products/>>. Acesso em 12 ago.
2023.